

О ПРИМЕНЕНИИ СИТУАТИВНОГО МЕТОДА НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА В ВУЗАХ

Мирзалиева Дилфуза Саминовна

Преподаватель КГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15574024>

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические проблемы использования ситуативного метода в учебном процессе, описываются значения понятий «ситуация» и «ситуативный метод», особенности данного метода, а также описываются теоретические основы ситуативного метода.

Ключевые слова: ситуация, ситуативный метод, принцип коммуникативности, диспропорция, коммуникативный подход.

Abstract. This article discusses the theoretical problems of using the situational method in the educational process, describes the meanings of the concepts "situation" and "situational method", the features of this method, and also describes the theoretical foundations of the situational method.

Key words: situation, situational method, principle of communication, disproportion, communicative approach.

Совершенствование методов обучения — одна из основных задач, решаемых педагогической наукой и практикой. Особую актуальность она приобретает в период пересмотра целей обучения и содержания образования в высших учебных заведениях. Поэтому с такой остротой эта задача ставится сейчас, когда осуществлен переход вузов на новые программы и учебники. Для студента неязыкового вуза «овладение грамматическими законами русского языка - явление новое. Если он на занятиях родного языка осознает только грамматические нормы, которыми практически хорошо владеет, то на занятиях русского языка он должен одновременно усвоить словарь и грамматические законы, которые во многом отличаются от грамматики родного языка». В связи с этим, считаем, что необходимо привести методы обучения в соответствие с новым содержанием учебных дисциплин, в частности, русского языка.

Практика работы в вузе показывает, что принцип коммуникативности еще не нашел своего полного отражения в учебных материалах, и студенческая молодёжь сталкиваются с трудностями, связанными с функциональной стороной овладения русским языком. В связи с этим возникает необходимость нахождения оптимальных путей презентации учебных ситуаций на русском языке. Исходя из этого, считаем, возможным обучать грамматике в наборе учебно-речевых ситуаций на примерах диалогических образцов русской речи. Решение данной проблемы возможно, по нашему мнению, при условии целесообразного отбора структурно-смысловых единиц диалога - диалогических единств (ДЕ), классификации речевых ситуативных конструкций (РСК), составляющих основу реплик, по их ситуативной соотнесенности, сопоставления РСК с адекватными в родном языке студентов на уровне разговорной речи. В целом это может быть положено в основу комплекса ситуативных упражнений и заданий, которые должны стать составным звеном в практическом курсе русского языка в вузе. Это должно проецироваться на своеобразную учебную дисциплину,

каким является русский язык. Обоснованно и доказательно то, что, чем глубже и тщательнее будет проведен анализ содержания курса «русский язык» с целью выделения в нем компонентов, предопределяющих различные способы усвоения, в том числе и на основе ситуативного метода, следовательно, тем и качественнее усвоение предмета, в том числе и учебная деятельность. Как известно, в этом плане сделано немало в методике преподавания русского языка, оно требует лишь систематизации, уточнения, упорядочения с позиций единой вузовской концепции.

Изучение состояния знаний, умений и навыков по русскому языку у студентов обнаруживает ярко выраженную диспропорцию между умением воспроизводить готовые ситуации, формулировки определений и правил и умением оперировать ими, претворять в соответствующих способах деятельности; между умением воспроизводить отдельные элементы знания и умением обобщать, систематизировать их; между умением воспроизводить знание и умением оценивать его практическую пользу; между умениями и навыками, отрабатываемыми репродуктивно, и умениями и навыками, требующими проявления творческой деятельности. Причины такого положения кроются и в отборе содержания учебного предмета, и в организации педагогического процесса. И то, и другое, как уже отмечалось, имеет отношение к методам обучения.

В практике поисков и пропаганды новых методов подчас обедняются и превратно толкуются давно известные. Так, распространено мнение, что всякий раз, когда на занятии русского языка звучат вопросы «почему», «зачем», «как доказать» или рекомендации «сравни и найди сходство (или различие)», «докажи», «объясни», «найди причину», имеет место ситуативное обучение, действует ситуативный метод. Между тем создатели теории на ситуативной основе обучения подчеркивают, что традиционные методы - объяснительно-иллюстративный и репродуктивный - вовсе не предполагают механического, бездумного заучивания материала, что усвоение студентами основной части знаний, умений и навыков обеспечивается именно этими методами, что информационно-рецептивный метод является одним из наиболее экономных и эффективных «способов передачи подрастающим поколениям обобщенного и систематизированного опыта человечества», а формирование умений и навыков не может быть достигнуто вне репродуктивного метода; что в рамках названных методов может проявляться и формироваться познавательная самостоятельность студентов.

В современных исследованиях ситуативному обучению выделены черты творческой деятельности, формирование которых не обеспечивается «в результате получения словесной информации или показа способа действия», поскольку «для... творческих процедур нет алгоритма, нет системы действий, которую можно было бы предъявить обучаемому». А ситуативный метод, напротив, предполагает систему действий. Не исключено, что творческая деятельность, побуждаемая в том и другом случае различными мотивами, включающая различные компоненты, организуемая различными способами, имеет, тем не менее, общие характеристики. Одна из них, как кажется, определена в следующем положении: «Процедуры творческой деятельности нельзя передать иначе как включением человека в посильную ситуативную

деятельность, требующую проявления тех или иных творческих черт и тем самым эти черты формирующую».

Коммуникативный подход к работе по развитию речи существенно меняет методы обучения, выдвигая на первый план моделирование ситуаций речевого высказывания. Он реализуется в, различного рода, ситуативных упражнениях и заданиях, основанных на учете факта зависимости содержания и речевого оформления высказывания от речевой ситуации.

Развивая у студентов умение, соотносить содержание и форму своих высказываний с речевой ситуацией, эти задания и упражнения дисциплинируют мышление, обостряют чувство русского языка, приучают гибко пользоваться им, выбирая из нескольких речевых вариантов один, наиболее подходящий для данных условий речи. Ситуативные упражнения повышают речевую культуру студентов и - через нее - культуру их поведения в целом. В этом состоит их большое воспитательное воздействие.

Коммуникативный подход к работе по развитию речи существенно меняет методы обучения, выдвигая на первый план моделирование ситуаций речевого высказывания. Он реализуется в, различного рода, ситуативных упражнениях и заданиях, основанных на учете факта зависимости содержания и речевого оформления высказывания от речевой ситуации.

Развивая у студентов умение, соотносить содержание и форму своих высказываний с речевой ситуацией, эти задания и упражнения дисциплинируют мышление, обостряют чувство русского языка, приучают гибко пользоваться им, выбирая из нескольких речевых вариантов один, наиболее подходящий для данных условий речи. Ситуативные упражнения повышают речевую культуру студентов и - через неё - культуру.

Структурной единицей организации процесса обучения общению на втором языке, в нашем случае русском, выступает ситуация. Ситуация - это универсальная форма функционирования процесса общения, существующая как интегративная динамическая система социально-статусных, ролевых, деятельностных и нравственных взаимоотношений субъектов общения, отраженная в их сознании и возникающая на основе взаимодействия ситуативных позиций общающихся.

Ведущий фактор в ситуации - это взаимоотношения собеседников, система взаимоотношений. Именно взаимоотношения, приобретая личностный характер, определяют мотивацию речи и вызывают активное вмешательство в окружающую действительность. Внешние обстоятельства могут в данный момент и не присутствовать, но они обязательно «работают», так как содержатся в ситуации в скрытом, снятом виде. Отсюда ситуативность речи есть особое ее свойство, проявляющееся в том, что речевые единицы в смысловом и временном параметрах всегда соотносятся с ситуацией и создают потенциальный контекст определенного диапазона.

Если преподаватель на занятии русского языка вне контекста с происходящим говорит: «Студентка купила две книги», то эта фраза никак не «заденет» студентов, ибо она в их сознании не связана ни с какой ситуацией: Что за студентка? Из какого

вуза? Почему две книги? Какие две книги? и т.д. Вот почему это просто предложение, а не фраза, вообще не речь, ибо речь всегда ситуативна.

Сущность ситуативности заключается в том, что ее реализация возможна только при условии учета личностных качеств студентов, прекрасном знании преподавателем взаимоотношений учащейся молодёжи, их личного опыта, интересов, ценностных ориентаций, мировоззрения, чувств, статуса их личности в вузовском коллективе.

Одним из важнейших способов создания ситуативной опоры для стимулирования иноязычной речи является применение различных наглядных средств и пособий. Ставя студентов в ситуации, специально созданные с помощью наглядных средств и пособий, можно выработать формирование четкой связи между реальными явлениями и языковым их оформлением. Создание ситуаций, близких к реальным, способствует лучшему пониманию и овладению русской речью, повышает интерес к занятиям на неродном языке, стимулирует активность обучающихся, помогает преодолению у студентов психологического барьера.

Таким образом, реализация принципа ситуативности позволяет интенсифицировать процесс формирования коммуникативно-речевых умений студентов, осуществлять индивидуализацию и дифференциацию обучения и тем самым личностно-деятельностный подход в учебно-воспитательном процессе в вузе.

Использование ситуативного метода в определенной научно обоснованной системе создавало благоприятные условия для обучения русской речи на занятиях русского языка в институте, явилось хорошим подспорьем в повышении мыслительной и познавательной активности студентов, развитии их устной речи.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдуллаев С.М. Ситуативный метод обучения. – Саратов, 2016.
2. Балаев А.А. Активные методы обучения. – Москва: Профиздат, 1996.
3. Талипова Р.Т. Развитие интереса студентов к русскому языку. – Ташкент: Укитувчи; 1996.
4. Паневина Л.К. Обучение ситуативной речи. - Воронеж, 2002.